

Um diagnóstico sobre o processo de comunicação sigilosa entre os órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência

Cileno de Magalhães Ribeiro¹, Rafael Rabelo Nunes^{1, 2},
Robson de Oliveira Albuquerque¹

cilenomag@gmail.com; rafaelrabelo@unb.br; robson@redes.unb.br

¹ Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia Elétrica – PPEE - Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, Brasília, Brasil - Zipcode 70910-900.

² Centro Universitário UniAtenas, Paracatu-MG, Brasil – Zipcode 38602-108 .

Pages: 169-183

Resumo: O Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) é fundamental para o assessoramento em informações ao chefe do poder executivo brasileiro. O objetivo deste trabalho é diagnosticar os desafios e oportunidades no processo de comunicação sigilosa não classificada entre os órgãos do Sisbin. Para isso, foi desenvolvido e aplicado um questionário para 137 pessoas de 13 órgãos do sistema para valorar as informações, obter apreciações sobre a Lei de Acesso à Informação e Segurança da Informação. Os dados foram analisados com base na Doutrina de Inteligência e legislações específicas que tratam sobre a Segurança da Informação. Os resultados demonstram a necessidade de atualização da ferramenta para troca de informações, além do tratamento de alguns fatores críticos. Dessa forma, esse trabalho estabelece uma diretriz para uma nova ferramenta que deve: utilizar nuvem privada, definir e implementar seus processos, possibilitar a construção conjunta de documentos e prover suporte centralizado.

Palavras-chave: Sisbin; comunicação sigilosa; nuvem privada.

A diagnosis on the secret communication process among the agencies of the Brazilian Intelligence System

Abstract: The Brazilian Intelligence System (Sisbin) is fundamental for the provision of intelligence advice to the head of the Brazilian executive branch. The objective of this paper is to diagnose the difficulties and opportunities in the process of unclassified secret communication among the agencies of the Sisbin. For this, a questionnaire was developed and applied to 137 people from 13 organs of the system to value the information, obtain appreciations about the Access to Information Law and Information Security. The data were analyzed based on the Intelligence Doctrine and specific legislation dealing with Information Security. The results show the need to update the tool for information exchange, besides the

treatment of some critical factors. Thus, this work establishes a guideline for a new tool that should: use private cloud, define and implement its processes, enable the joint construction of documents and provide centralized support.

Keywords: Sisbin; secret communication; private cloud.

1. Introdução

A importância de trocar conhecimentos entre as estruturas de Inteligência com objetivos similares é um consenso entre aqueles que se dedicam a identificar, gerir e analisar informações de interesse do Estado em todo o mundo. No Brasil, o assunto está previsto na Política Nacional de Inteligência (PNI) (Brasil, 2016), e na instituição do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) e criação da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), nos seus 1º, 2º e 3º artigos (Brasil, 1999).

O Sisbin foi criado para integrar ações de planejamento e execução das atividades de inteligência do Brasil. Sua função é realizar a troca de informações relevantes, facilitando a tomada de decisão pelo governo brasileiro. Logo após sua implantação em 2002, com 22 órgãos, passou-se a avaliar a adesão de novos órgãos federais por meio do Conselho Consultivo do Sisbin. A relevância da atividade ocasionou uma expansão gradativa, chegando a alcançar 48 órgãos em 2021.

O fomento do governo federal na integração de esforços e na atuação de forma conjunta também foi enfatizado na PNI (Brasil, 2016) e na Estratégia Nacional de Inteligência (Enint) (Brasil, 2017), documentos que regulamentam os aspectos de cooperação entre órgãos, atuação em rede, compartilhamento e intercâmbio de informações e do trabalho coordenado e integrado.

O processo de troca de informações de inteligência ocorre por meio de tramitação de documentos no Sisbin por dois canais: o hierárquico, que obedece à subordinação baseada na precedência funcional e o técnico, que se caracteriza por ligações de cooperação, em função da necessidade de conhecer. Esses canais devem possibilitar pronta e eficaz comunicação entre si e entre os diferentes níveis de decisão de um mesmo órgão, subsidiando o Chefe do Poder Executivo na tomada de decisão.

Os conhecimentos obtidos pelo Sisbin são concentrados na Abin, órgão central do sistema, transmitindo ao Presidente da República por meio do órgão a que estiver subordinada. Porém, no âmbito dos demais integrantes do sistema, as frações de inteligência também devem obedecer à cadeia hierárquica própria, conforme o artigo 5º da lei nº 9883 de criação da Abin (Brasil, 1999).

No contexto atual, as mídias sociais têm impulsionado o fluxo de informações por aplicativos e “chats online”, como exemplo: *WhatsApp*, *Telegram*, *Signal*, *Facebook*, *Instagram*, dentre outros. Contudo, muitas vezes esses meios desinformam e publicam *fake news*, o que demanda agilidade no trâmite informacional, com a finalidade de melhor assessorar o chefe do poder executivo do Estado brasileiro. Assim, mesmo cercados por informação, nem sempre é possível contar com dados reais. Desta forma, esses meios de comunicação informais potencializam a necessidade de uma estruturação organizada, com rápida capacidade de processamento e checagem dos dados por meio de fontes confirmadas, aumentando ainda mais a importância do Sisbin atuar conjuntamente.

Considerando a breve contextualização apresentada, o objetivo deste trabalho é diagnosticar os desafios e oportunidades no processo de comunicação sigilosa não classificada entre os órgãos do Sisbin, buscando opiniões para agilizar, garantir e assegurar a troca de informações, tomando documentos basilares como a Lei de Acesso à Informação, A Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI) (Brasil, 2011), a PNI, a ENINT e normativos do Departamento de Segurança da Informação que tratam sobre o assunto para assegurar o cumprimento a legislação vigente e ainda agilizar o fluxo de informações por canais seguros e padronizados para o Sisbin, visando reduzir o tempo de tramitação de dados e ainda permitir avanços nos trabalhos colaborativos de inteligência entre os órgãos de interesse.

O trabalho está organizado da seguinte forma: além da introdução, a seção 2 trata de referencial teórico onde serão discutidos sobre o Sisbin, Segurança da Informação e uma pequena revisão sobre Nuvem Privada. Em seguida, na seção 3, apresenta-se o detalhamento da metodologia utilizada no trabalho. A seção 4 apresenta os resultados e sua análise; e por fim, apresenta-se a conclusão na seção 5.

2. Referencial Teórico

A LAI do Brasil estabelece que informação são todos os dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato, sendo essa definição adotada nos órgãos nacionais (Brasil, 2011).

Informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, ou ainda, aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo, nos termos do Art. 4º da LAI, e nos termos do Art 3º do Decreto sobre acesso as informações (Brasil, 2011; Brasil, 2012). Vale destacar que hipóteses legais de sigilo contemplam as informações que não precisam ser classificadas, pois já tem seu sigilo garantido por outras legislações específicas (Brasil, 2011).

Informação classificada é regida como aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão do seu teor e da sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, possuindo 3 graus de restrições: ultrassecreta, cujo tempo de restrição dura 25 anos; secreta, cujo tempo de restrição dura 15 anos; e reservada, cujo tempo de restrição dura 5 anos (Brasil, 2011). Assim, toda a informação classificada é sigilosa, porém nem toda a informação sigilosa é classificada. Esse ponto gera inúmeros conflitos de organização, difusão, controle e acesso à informação, já que para determinados tipos de controle, a informação classificada no executivo federal deve usar premissas próprias de criptografia de Estado e não deve ser realizada de qualquer maneira.

2.1. Sisbin

A Atividade de Inteligência utiliza dispositivos legais que abrangem hipóteses de sigilo para garantir o fluxo de informações confidenciais em diferentes níveis. De acordo com a PNI, o Sisbin e a Abin preveem o uso de técnicas e meios sigilosos como forma de preservar a ação, os métodos e processos, a obtenção de dados negados por meio de

operações de Inteligência, a doutrina comum e os valores profissionais. Desta forma, a combinação do sigilo, dado negado e métodos próprios e flexíveis dentro de um sistema integrado que se adaptem as necessidades garantem um produto que atinge o estado da arte, pois aumentam seu viés de confirmação e conseqüentemente sua confiabilidade.

Por agirem de forma autônoma, as agências aportam ao centro informações por ela obtidas ou produzidas, mediante livre conveniência. Nesse ponto, localizamos limitadores a uma integração para além da aceção de coordenação que vem se reproduzindo até hoje (Ferreira, 2020).

No âmbito do Sisbin, muito se fala sobre compartilhamento de dados e informações, bem como de ações coordenadas, sobretudo no campo da segurança pública (Ferreira, 2020). Porém, os dados ou conhecimentos compartilhados, raramente são processados de maneira conjunta. Ainda que contenham alguma colaboração de outras instituições, o produto final geralmente é resultado do trabalho de análise de um único órgão, fortalecendo a necessidade de modernização tecnológica para facilitar as trocas de informações e trabalhos conjuntos. Tal compartilhamento de conhecimentos e dados ainda é realizado via Plataforma Criptográfica Portátil (PCP), tecnologia proprietária de segurança composta por um hardware criptográfico e respectivos módulos, que cifra/decifra qualquer tipo de documento digital, de modo a não torná-los protegidos contra interpretação do conteúdo por quem não de direito. Esse equipamento, desenvolvido pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações (CEPESC) da Abin, começou a ser usado no fim de 2007 em organizações estratégicas do governo (IDg New, 2008).

Assim, como Ferreira (2020) relata a necessidade de maior integração no compartilhamento de dados e informações, Clark (2019) reforça também a importância do trabalho conjunto em todos os projetos de análise, como esforços de equipe, já que a colaboração é vista como o único futuro prático para uma inteligência relevante e bem sucedida. Desta maneira, a união de esforços de forma colaborativa e a integração são reforçadas por ambos os autores.

Nesse contexto, a atividade de inteligência vem demonstrando muitas experiências de integração de sistemas e comunidades de inteligência como uma forma relevante e bem-sucedida para se antepor as complexidades atuais. Os conhecimentos oriundos de uma única fonte, muitas vezes não são capazes de responder a contento, assim equipes multidisciplinares para produção de conhecimento oportuno e integrado tem fortalecido o emprego do Sisbin (Ferreira, 2020).

2.2. Segurança da Informação e Nuvem privada

Segurança da Informação (SI) pode ser compreendida como ações e medidas que visam à “proteção da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade das informações” (International Organization for Standardization, 2018, p. 4). Somando-se a esses princípios também é comum se encontrar outras propriedades relacionadas à segurança da informação, tais como confiabilidade, não-repúdio, responsabilidade e autenticidade. Essa última, que está relacionada com a “propriedade de que uma entidade seja o que ela afirma ser” (International Organization for Standardization, 2018, p. 2), se junta àquelas três primeiras para compor os requisitos mínimos de segurança da informação

que são considerados pelo Departamento de Segurança da Informação e Comunicação, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República do Brasil, segundo a Política Nacional de Segurança da Informação (Brasil, 2021).

Diversos padrões internacionais procuram traçar diretrizes sobre como essa disciplina deve ser gerenciada pelas organizações. Entre eles pode-se citar a série de normas ABNT/ISO 27000; o CyberSecurity Framework publicado pelo National Institute of Standards and Technology (NIST); o CIS Controls v8, publicado pelo Center for Internet Security (CIS). Em todos esses padrões é consenso de que riscos de SI surgem e são mitigados por tecnologias, processos e pessoas.

Nesse sentido, após a apreciação das normatizações de gerenciamento de riscos de SI, observa-se que preservados os requisitos mínimos de SI a computação em nuvem proporciona, por suas características essenciais, tais como acesso amplo pela rede, rápida elasticidade, serviços medidos por utilização, auto provisionamento sob demanda, compartilhamento através de pool de recursos (Alves *et al*, 2021).

Além das vantagens expostas, segundo Alves *et al* (2021) os modelos de implantação em nuvem possibilitam ampla flexibilidade na sua utilização, dividindo-se em nuvem privada, como a infraestrutura que está disponível para uso exclusivo de uma única organização; nuvem comunitária: como uma infraestrutura que está disponível para uso exclusivo de uma comunidade específica, formada por organizações que possuem interesses e preocupações comuns; nuvem pública, como uma infraestrutura disponível para uso aberto do público em geral; e nuvem híbrida: como uma infraestrutura de nuvem composta de duas ou mais infraestruturas de nuvem (privada, comunitária ou pública).

Segundo Moreira *et al* (2021) as atualizações de normativas recentes sobre o uso de nuvem foram um reflexo da necessidade do uso da nuvem frente a pandemia do coronavírus, onde ocorreu a migração de centenas de órgãos públicos e privados para o modelo home office, aumentando a demanda por serviços em nuvem de forma exponencial. A transformação digital foi acelerada em meses o que aconteceria ao longo dos anos, e dentre as mudanças está a alta adesão à nuvem.

Diante disso, a normatização recente da instrução normativa nº 5/2021 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (Brasil, 2021), dispôs sobre os requisitos mínimos de segurança de informação para utilização de soluções de computação em nuvem, visando uma adequação na sua utilização em organismos públicos e privados.

Em meio a alta adesão de serviços de nuvem, Alves *et al* (2021) sugerem a necessidade de enfrentar riscos de transposição complexa, fato que funciona como incentivo para postergar a implementação dessa tecnologia por entidades governamentais brasileiras, principalmente quando se refere a questionamentos acerca dos riscos que estão atrelados ao seu uso, com atenção ao tratamento de dados sensíveis.

No que tange a segurança em nuvem nos diferentes modelos de serviços entregues são considerados por Sen & Tiware (2017, pp. 67-72) e Ahmed (2019, pp. 2812-2817) como mais efetivos quando há um nível de segurança maior em serviços que empregam diversos níveis de abstração.

De forma similar Dos Santos *et al* (2020) indicam um nível de segurança maior como Ahmed (2019, pp. 2812-2817), mas também acrescenta uma avaliação de desempenho de três servidores privados em nuvem, apresentando diferentes cenários de teste para avaliar o desempenho de CPU, memória e disco, para ilustrar a aplicabilidade destes softwares numa nuvem privada de baixo custo com fácil gestão e alta capacidade de desempenho, facilitando a compreensão e comparação do software NextCloud, dando ampla vantagem de utilização nessa ferramenta de código aberto se comparada aos outros servidores.

Por outro lado, Alves *et al* (2020) demonstram uma aplicação de um modelo de requisitos de segurança de computação em nuvem que de forma conceitual trata de quatro componentes – segurança de dados; avaliação de risco; requisitos técnicos, legais e de negócios e de conformidade, com um escopo mais amplo e complexo, baseado na participação de 480 funcionários de tecnologia de informação (TI) do governo australiano, promovendo uma percepção mais abrangente sobre o uso da segurança em nuvem.

3. Metodologia

Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, com objetivos exploratórios e descritivos. Ela é descritiva pois “tem como principal objetivo descrever características de determinada população, fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis” (Gil, 2002, p. 42). Ela é exploratória pois tem a intenção de se ter maior familiaridade com o problema estudado, compreendendo os desafios e oportunidades em se utilizar ferramentas computação em nuvem privada no processo de comunicação sigilosa não classificada entre os órgãos do Sisbin. Dessa forma, “torna-se possível construir hipóteses, que são características de uma pesquisa exploratória” (Bardin *et al*, 2010, p. 27).

A pesquisa utilizou abordagem essencialmente qualitativa pois trabalhou com “universos de significados, motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo de relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (Minayo, 1996, p. 21).

Utilizou-se um questionário como forma de coleta de dados. Ele foi construído utilizando as informações da literatura de segurança da informação e computação em nuvem e, também, de legislações específicas sobre a lei de acesso à informação e de inteligência. O uso do questionário teve como objetivo abranger maior público do Sisbin, que não seria possível com outra forma de coleta de dados. O questionário continha questões fechadas, que se utilizaram de uma escala do tipo-likert de 5 pontos, cujas opções foram: discordo totalmente, discordo, não concordo/não discordo, concordo e concordo totalmente, segundo (Monteiro Feijó, 2020). Também foi facultada a opção para o respondente informar o desconhecimento sobre o assunto, com a opção: não sei/não quero responder. Aproveitou-se também para realizar algumas perguntas abertas no final do questionário, com o objetivo de entender melhor necessidades específicas e o entendimento dos respondentes sobre a temática do levantamento de dados.

A análise dos dados do questionário foi realizada utilizando estatística descritiva para as questões fechadas, somando-se as marcações de discordo totalmente e discordo,

onde essas duas opções compuseram a “discordância” com o item questionado; e concordo e concordo totalmente, sintetizaram a concordância com o assunto abordado. Os respondentes que não opinaram ou não concordaram/ não discordaram, foram descartados do percentual que concordou ou discordou. O questionário contou com a participação de 137 servidores de 13 órgãos do Sisbin e foi aplicado de 18 de outubro a 18 de dezembro de 2021. A amostra foi não probabilística por conveniência direcionada a servidores que lidam com informações sigilosas no seu dia-a-dia.

4. Resultados e Discussões

Nesta seção serão apresentados os resultados e discussões da pesquisa. Os assuntos serão segmentados da seguinte forma: na primeira parte, serão apresentados os resultados e análise sobre questões relacionadas especificamente ao processo de troca de informações de inteligência; na segunda parte, foram discorridas questões relacionadas à Lei de Acesso à Informação; na terceira parte serão abordadas questões inter-relacionadas. Na última parte, serão apresentados os principais pontos levantados pelos respondentes nas questões abertas. Salienta-se que foram delimitadas na pesquisa a utilização de informações não classificadas como meio inicial de implementação e testagem, podendo ser utilizada posteriormente em informações classificadas.

4.1. Resultados sobre o processo de troca de informações

Os resultados sobre o processo de troca de informações de inteligência estão dispostos na Tabela 1. É praticamente unânime a concordância dos respondentes da necessidade de controle da segurança e da gestão do conhecimento, nesse processo (questão 2.6). Também é possível verificar que a maioria dos respondentes entendem que a solução atual atende aos critérios de integridade, confidencialidade e autenticidade exigidos para troca de informações de inteligência (questões 2.1 a, b e c). Contudo, aproximadamente metade dos respondentes entendem que a solução atual não atende aos critérios de disponibilidade (questão 2.1a).

Ademais, observa-se que a maioria relata que a solução atual não atende ao critério de oportunidade (questão 2.5), o que permite concluir que há uma percepção de que a solução atual não é efetiva para compartilhamento de informações, apesar de que quando ela consiga estabelecer o fluxo informacional, faça atendendo à critérios de sigilo.

Ao questionar sobre possível solução utilizando nuvem privada, 74% responderam que concordam que essa solução atenderia à confidencialidade, integridade, autenticidade e disponibilidade. Isso reforça a importância do uso dessa ferramenta, porém também demonstra a indicação dos discordantes com a segurança dos conhecimentos e dados na nuvem, fortalecendo o gerenciamento de riscos e a adequação a normatização de requisitos mínimos para implementação da nuvem estabelecida pelo Departamento de Segurança da Informação.

Importante destacar que o uso dessa solução, viabilizaria a produção de trabalhos conjuntos interórgãos, e a edição conjunta de relatórios. Esses dois pontos tiveram concordância de mais de 90% dos respondentes (questões 2.3 e 2.4).

O processo de troca atual de informações do SISBIN em contraste com trabalhos correlatos dos autores Ferreira (2020) e Clark (2019) fortaleceram a ideia de que é necessário trabalhar em conjunto e em ambiente interagências. Tal fato favorece o emprego de uma tecnologia que viabilize a elaboração e edição de relatórios conjuntos, confirmados nas questões constante na Tabela 1.

Em relação ao uso da computação em nuvem os autores por Sen & Tiware (2017, pp. 67-72) e Ahmed (2019, pp. 2812-2817) ressaltam a importância da implementação de um meio seguro para trânsito de informações. Ainda foram reforçados aspectos de transposição complexa por Alves *et al* (2021) e o aumento exponencial da transformação digital por Moreira *et al* (2021) respaldando o emprego de softwares que garantam a segurança no fluxo informacional tanto no armazenamento como no transporte de dados.

Afirmativas avaliadas sobre a comunicação sigilosa	Concordam	Discordam	Não opinaram	Não concordo / Não discordo
2.1 a) A troca de informações entre os órgãos vinculados ao SISBIN ocorre com rapidez, atendendo aos critérios de Disponibilidade.	51% (51)	49% (49)	10% (14)	17% (23)
2.1b) A troca de informações entre os órgãos vinculados ao SISBIN ocorre com rapidez, atendendo aos critérios de Integridade	85% (92)	15% (16)	12% (17)	9% (12)
2.1c) A troca de informações entre os órgãos vinculados ao SISBIN ocorre com rapidez, atendendo aos critérios de Confidencialidade	81% (88)	19% (21)	8% (11)	12% (17)
2.1d) A troca de informações entre os órgãos vinculados ao SISBIN ocorre com rapidez, atendendo aos critérios de Autenticidade.	87% (92)	13% (14)	11% (15)	12% (16)
2.2) A criação de uma nuvem privada no SISBIN atenderia à disponibilidade, a integridade, à confidencialidade, e a autenticidade.	74% (80)	26% (28)	4% (6)	17% (23)
2.3) A capacidade de produzir trabalhos conjuntos agilizaria a produção de documentos	91% (118)	9% (12)	1% (1)	4% (6)
2.4) A troca de informações com edição conjunta de relatórios traz vantagens ao SISBIN.	92% (117)	8% (10)	2% (3)	5% (7)
2.5 a) A plataforma atual atende ao critério de oportunidade.	38% (33)	63% (55)	24% (33)	12% (16)
2.5 b) A plataforma atual atende ao critério de imparcialidade.	76% (63)	24% (20)	28% (38)	12% (16)
2.6 O controle da segurança e a gestão dos conhecimentos são fundamentais para a comunicação.	98% (131)	2% (2)	0% (0)	3% (4)
2.7 A plataforma atual atende aos critérios de possível auditoria.	65% (35)	35% (19)	42% (57)	19% (26)

Afirmativas avaliadas sobre a comunicação sigilosa	Concordam	Discordam	Não opinaram	Não concordo / Não discordo
2.8 A nuvem privada produz trilhas de auditoria na comunicação de conhecimentos e dados.	93% (113)	7% (8)	6% (8)	6% (8)
2.9 A adoção de nuvem privada de fácil acesso fomentaria o aumento da integração no SISBIN.	91% (116)	9% (12)	1% (2)	5% (7)
2.10 A antecipação de fatos ao Presidente da República por meio da nuvem privada condiz um valor.	88% (105)	12% (14)	2% (3)	11% (15)
2.11 A nuvem privada capaz de automatizar o registro de conhecimentos fortalece o SISBIN.	93% (112)	7% (9)	2% (3)	2% (3)
2.12 O suporte tecnológico centralizado pela Abin no SISBIN gera continuidade na comunicação.	89% (91)	11% (11)	11% (3)	15% (13)

Tabela 1 – Questões sobre o processo de troca de informações de inteligência

Ainda de acordo com os respondentes, uma solução de nuvem privada fortalece o Sisbin (questões 2.9 e 2.11), permitindo gerar valor ao Presidente da República (questão 2.10) e ainda, eles reconhecem a percepção de liderança da Abin como importante na condução desse processo (questão 2.12).

4.2. Questionamentos baseadas na Lei de Informação

A Tabela 2 demonstra o resultado das questões relacionadas à LAI, tais como a informações sigilosas não classificadas, o uso da criptografia de estado e a importância dos postos de controle para tratamento das informações sigilosas.

Afirmativas avaliadas sobre a Lei de Acesso à Informação	Concordam	Discordam	Não opinaram	Não concordo / Não discordo
3.1 A proteção no fluxo das informações sigilosas não classificadas, mesmo sem possuírem amparo legal previsto na LAI, são fundamentais.	98% (130)	2% (2)	2% (1)	3% (4)
3.2 As ferramentas utilizadas para a troca de conhecimentos sigilosos não classificados atendem as necessidades de agilidade atual.	47% (36)	53% (40)	25% (34)	20% (27)
3.3 O uso de criptografia de estado somente para informações classificadas conforme a LAI atende aos critérios de segurança no SISBIN.	51% (49)	49% (47)	9% (28)	20% (13)
3.4. a) A criação de postos de controle no tratamento das informações sigilosas potencializa o uso da nuvem privada, gerando agilidade.	85% (99)	15% (17)	5% (7)	10% (14)

Afirmativas avaliadas sobre a Lei de Acesso à Informação	Concordam	Discordam	Não opinaram	Não concordo/ Não discordo
3.4 b) A criação de postos de controle no tratamento das informações sigilosas potencializa o uso da nuvem privada, gerando segurança.	83% (88)	17% (18)	6% (23)	17% (8)
3.4 c) A criação de postos de controle no tratamento das informações sigilosas potencializa o uso da nuvem privada, gerando oportunidade.	89% (104)	11% (13)	7% (7)	8% (15)

Tabela 2 – Questões relacionadas sobre a Lei de Acesso à Informação

Mesmo sem possuírem amparo legal previsto na LAI, a proteção no fluxo das informações sigilosas, não classificadas, se materializaram como fundamental para a maioria dos entrevistados no processo de segurança no fluxo de informações (questão 3.1). Importante ressaltar que as informações sigilosas, que não possuírem hipótese de sigilo fundamentada em lei, tem sua confidencialidade baseada no princípio da razoabilidade, gerando grande vulnerabilidade na divulgação da informação sensível, conforme o Art. 31 da LAI.

Merecendo igual destaque a informação sobre as ferramentas utilizadas para a troca de conhecimentos sigilosos não classificados, onde visualizam-se em grande parte um equilíbrio de opiniões (questões 3.2 e 3.3), fortalecendo a ideia da falta de sensibilização de usuários e formação de opinião. De forma semelhante, a questão sobre o aumento da sensibilização, habilitação e criação de postos de controle no tratamento das informações sigilosas foi apreciada como meio de potencializar o uso da nuvem privada, ratificando a importância desse modelo.

Também foi mensurada a importância da criação de postos de controle no tratamento de informações sigilosas, onde os resultados (questões 3.4 a, b e c) demonstraram que a maioria dos respondentes concordam que as fiscalizações do fluxo de informações promovem agilidade, segurança e oportunidade.

Os principais aspectos a serem discutidos relacionados a LAI neste trabalho, permitem avaliar como fundamental a previsão de amparo legal para proteger as informações sigilosas, conforme a Tabela 2 apresenta, e a adoção de tecnologias que garantam a segurança e proteção dos dados trafegados e armazenados, onde destaca-se os trabalhos dos autores Moreira *et al*(2021) e Dos Santos *et al*(2020) que possibilitam softwares de código aberto que podem ser implementados em testes como uma solução disponível.

4.3. Questionamentos inter-relacionados

A Tabela 3 apresenta perguntas inter-relacionadas sobre a nuvem privada, lei de acesso à informação (Brasil, 2011) e Norma Complementar Nr 14 - R01 - Segurança da Informação em Nuvem (Brasil, 2018). Os resultados confirmam que a manutenção do fluxo de troca de conhecimentos e dados entre os órgãos do sistema são fundamentais

ao assessoramento baseado em inteligência, (questão 4.1), e a liderança da Abin na condução do processo (questão 4.3). Também há concordância de que é necessário que a alta administração dos órgãos do Sisbin se aproprie da Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações para definir o emprego da tecnologia da nuvem (questão 4.2).

Afirmativas avaliadas sobre questões inter-relacionadas	Concordam	Discordam	Não opinaram	Não concordo/ Não discordo
4.1) O fluxo de troca de conhecimentos e dados entre os órgãos do sistema são fundamentais ao assessoramento baseado em inteligência.	97% (131)	3% (2)	0% (0)	3% (4)
4.2) A alta administração deve considerar a Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações (GRSIC) para usar a nuvem.	98% (129)	2% (2)	1% (1)	4% (5)
4.3) A Abin, como órgão central do Sisbin, deve ser a provedora da nuvem privada, baseando o servidor em área sob sua responsabilidade.	90% (104)	10% (11)	5% (15)	11% (17)

Tabela 3 – Questões inter-relacionadas

Esses pontos permitem uma análise em conjunto dos normativos já disponíveis e suas adequações necessárias no âmbito legal, assim como no campo tecnológico, favorecendo o assessoramento em alto nível por meio de uma ferramenta adequada. Uma síntese das perguntas consta na Figura 1.

4.4. Perguntas abertas

Os respondentes tiveram a possibilidade de opinar em duas questões abertas: na primeira, foi perguntado se os respondentes teriam sugestões quanto ao modelo de uso de nuvem privada na troca de informações de inteligência; e a segunda, com relação às sugestões que pudessem fortalecer o processo, a interação e a troca conhecimentos entre os órgãos do Sisbin. Foram recebidas 33 respostas para a primeira questão, e 23 para a segunda.

Quanto à primeira pergunta, a maioria dos respondentes, da amostra das 33 respostas, ressaltou que a nuvem privada é uma alternativa viável desde que sejam garantidas a segurança da informação. Além disso, foi reforçada a importância do cumprimento dos normativos brasileiros, como a LAI, a Instrução Normativa nº 5 (Brasil, 2021), e que caso sejam necessárias readequações essas sejam analisadas pelos órgãos competentes.

Outros aspectos também foram citados, tais como: mobilidade do pessoal de tecnologia de informação, auditoria, controle da difusão, capacidade da nuvem privada de se adaptar a novas tecnologias, gestão de riscos e o envolvimento da governança na adoção de nova tecnologia.

Figura 1 – Síntese das respostas

Quanto à segunda pergunta, destacou-se: o incentivo a adoção de novas ferramentas para fomentar a integração, a reformulação de legislações, importância do trabalho em conjunto, sensibilização entre os integrantes do sistema de inteligência, treinamento, formação de equipes integradas, nivelamento de conhecimentos no Sisbin, o credenciamento no acesso ao Sisbin e a constante necessidade de especialistas capacitados em tecnologia da informação.

As ideias apresentadas potencializam a adoção de uma ferramenta que possibilite trabalhos coordenados, criando embasamento para argumentos já estudados durante o desenvolvimento do trabalho, desde que a implementação da ferramenta tecnológica seja segura e possibilite a impulsão do processo de comunicação sigilosa não classificada de forma eficaz entre órgãos.

5. Conclusão

Este artigo teve por objetivo diagnosticar os desafios e oportunidades no processo de comunicação sigilosa não classificada entre os órgãos Sisbin. Em síntese, esse trabalho

indicou a necessidade de atualização de uma ferramenta para troca de informações entre os órgãos, com a possibilidade de realizar documentos, apreciações e estimativas de forma conjunta. Também trouxe a computação em nuvem privada como uma solução, fortalecendo critérios fundamentais de segurança cibernética, como os servidores estarem sob a guarda do órgão central do sistema, assim como o suporte tecnológico também ser fornecido Abin, como fatores de risco de grande impacto na segurança dos dados no ambiente da computação em nuvem.

A criação de uma fundamentação legal para tratar a informação sensível de inteligência foi apresentada como um desafio, pois atualmente não há previsões jurídicas objetivas na LAI que abordem essa questão.

O desenvolvimento de protocolos para fluxo de informações sigilosas não classificadas, o treinamento e formação de equipes integradas, com pontos focais dos órgãos integrados ao Departamento de Segurança da Informação também foram fortalecidas como oportunidades significativas no processo.

Em relação aos trabalhos futuros, uma série de soluções de *Software as a Service* (SaaS) e *Platform as a Service* (PaaS) podem ser estruturados e implantadas em órgãos do Sisbin que participem de uma mesma configuração ministerial, como por exemplo, o GSIPR e a Abin, possibilitando a implementação de testes e validações.

Por fim, o diagnóstico demonstrou a necessidade de uma tecnologia eficaz, onde a nuvem privada aparece como uma solução a ser estudada e implementada em trabalho futuro no âmbito do Sisbin.

Agradecimentos

Os autores agradecem o suporte da ABIN TED 08/2019. O autor Rafael Rabelo Nunes agradece o suporte do Centro Universitário Atenas e da Universidade de Brasília, por meio do Edital DPI/DPG 02/2022.

Referências

- Alves, A. de A., Alves, C. A. de M., Tabosa, F. G. F., & Nunes, R. R. (2021). Riscos da computação em nuvem: estudo na ótica dos gestores de órgãos públicos federais no Brasil. *Navus - Revista de Gestão e Tecnologia*, 11, 01–18. doi: <https://doi.org/10.22279/navus.2021.v11.p01-18.1513>
- Ahmed, I. (2019). A brief review: Security issues in cloud computing and their solutions. *Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control)*, 17(6), 2812–2817.
- Bardin, L., Cavignac, J., Lins, C., Maux, A., de Lima, I. B., de Souza, G. I. R., ... & Virginio, D. F. GIL, AC Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2010. *Programação Geral*, 69.
- Brasil (1999), Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999. Institui o Sistema Brasileiro de Inteligência, cria a Agência Brasileira de Inteligência - Abin, e dá outras providências. 7 dez. 1999. <https://bit.ly/3wWb46L>

- Brasil (2011) Lei Nº 12.527 – Lei de Acesso a informação, De 18 De Novembro De 2011. <https://bit.ly/3QofItk>
- Brasil (2021) Instrução Normativa 5 de 30 de agosto de 2021 – Dispõe sobre os requisitos mínimos de segurança da informação para utilização de soluções de computação em nuvem pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal. Diário Oficial da União nº 165: seção 1, Brasília; DF p.2, 18 dez. 2021. <https://bit.ly/3N1EqrI>
- Brasil (2012) Coletânea 2012 – Atividade de Inteligência no Brasil. <https://bit.ly/3avhzpG>
- Brasil (2016) Decreto nº 8.793, de 29 de junho de 2016. Fixa a Política Nacional de Inteligência. Diário Oficial da União nº 124: seção 1, Brasília; DF, p. 5, 30 jun. 2016. <https://bit.ly/3z7GXMA>
- Brasil (2016) Doutrina Nacional de Inteligência: fundamentos doutrinários. Aprovada pela Portaria nº 244 – Abin/GSI/PR, de 23 de agosto de 2016. <https://bit.ly/3GsDI3V>
- Brasil (2017) Decreto 4.376 de 15 de dezembro de 2017 – Institui a Estratégia Nacional de Inteligência. Diário Oficial da União nº 241: seção 1, Brasília; DF p.36, 18 dez. 2017. <https://bit.ly/3NFWKG9>
- Brasil (2018) Norma Complementar 14/GSI/PR, de 13 de março de 2018. <https://bit.ly/3z6F9no>
- Clark, R. M. (2019). *Intelligence analysis: a target-centric approach*. CQ Press.
- Cruz, A. (2020). Aprimoramento da Capacidade Analítica e Avanço na Atividade de Inteligência. *Revista Brasileira de Inteligência*, (15), 25-40. <https://rbi.enap.gov.br/index.php/RBI/article/view/178>
- Dos Santos, D. M. L., Vale, K. M. A. C., & de Alencar, F. M. R. (2020). Avaliação de desempenho de nuvens privadas: um comparativo entre Owncloud, Nextcloud e Pydio. *Brazilian Journal of Development*, 6, 40549-40566.
- Ferreira, G. (2020). Perspectivas e desafios para o trabalho integrado em centros de inteligência. Monografia de fim de Curso de Aperfeiçoamento em Inteligência.
- Gil, A. C. (2002). Como classificar as pesquisas. *Como elaborar projetos de pesquisa*, 4(1), 44-45.
- Gil, A. C. (2008). Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. *Escalas Sociais*, 6(1), 143-144.
- IDG New, itforum. (2008). *Abin anuncia sistema de criptografia de dados para proteger Petrobras*. <https://itforum.com.br/noticias/depois-de-seis-anos-nec-troca-a-presidencia-no-brasil/>
- International Organization for Standardization (2018). *Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary*. Geneva. ISO
- Minayo, M. C. D. S. (1996). *Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade*. 6ª Edição. Petrópolis: Editora Vozes.

- Moreira, C. V., Monteiro, R. M., de Caldas Filho, F. L., Lucas, M. C., de Oliveira Albuquerque, R., & de Sousa Júnior, R. T. (2021). Compartilhamento de arquivos em Home Office: uma solução de armazenamento de arquivos segura e altamente disponível em um ambiente de nuvem privada. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, (E42), 409-424.
- Monteiro Feijó, A., Rodrigues Vicente, E. F., & Murilo Petri, S. (2020). O Uso Das Escalas Likert Nas Pesquisas De Contabilidade. The Use of Likert Scales in Accounting Resreangelearn., 13(1), 27–41. doi: <https://doi.org/10.22277/rgo.v13i1.5112>
- Sen, A. K., & Tiwari, P. K. (2017). Security issues and solutions in cloud computing. *IOSR Journal of Computer Engineering*, 19(2), 67-72.